

UNIVERSIDAD
NACIONAL
DE COLOMBIA

SEDE MEDELLÍN 2021

Proyecto de Investigación de sede

Modelo pedagógico para la enseñanza del diseño de intervención del hábitat en programas de educación superior

FASE 2: Capítulo 2.6 Salidas de Campo a Casos de Estudio.

Informe salida de campo barrio Villas de Ensueño

Integrantes durante el recorrido:

Daniel Marín Vanegas

Juan Manuel Muñoz

Isabella Taborda Llano

Ricardo Benavides Uribe

INTRODUCCIÓN

El siguiente informe es una transcripción que resalta los apuntes más importantes realizados en la visita guiada al barrio Villa de Ensueño en Medellín en el 2021-01. Se enfoca la entrevista en la temática de proyectos de Vivienda de Interés Social, y por los cuales una comunidad pasa de vivir en un barrio con una cultura muy diferente, a adaptarse en unas nuevas formas de habitar. Los integrantes del equipo de trabajo hacen parte de la Universidad Nacional de Colombia y durante la entrevista se habla con la lideresa social del barrio y a su vez administradora de la propiedad horizontal Amparo Rendón, por consiguiente se resaltan algunos testimonios de los habitantes del barrio sobre su proceso de asentamiento.

La transcripción se divide en: I) La descripción de las características del Barrio, II) la conclusión de ciertos aspectos, III) las entrevistas estructuradas a algunos habitantes del sector, y finalmente, IV) Conclusiones del equipo de trabajo para proyectos de intervención y solución habitacional futuro.

OBJETIVO GENERAL

El objetivo de este informe es conocer las variables transdisciplinarias por las cuales una comunidad es afectada por los cambios que surgen en el proceso de reasentamiento, trasladándose de su hábitat de origen hacia proyectos de vivienda de interés social y prioritaria (VIS) y (VIP).

Transcripción de las grabaciones, y fotografías realizadas en la salida a las villas de ensueño II.

Identificadores:

A: Amparo (líderesa social y administradora), D: Daniel Marín Vanegas (integrante del equipo), J: Juan Manuel Muñoz (integrante del equipo), Is: Isabela Giraldo Taborda (integrante del equipo), R: Ricardo Benavides (integrante del equipo), E: Evelyn (testimonio), DG: Doña Gabriela (testimonio), T: Teresa (testimonio).

Audio 1 – Amparo, administradora.

A: Soy administradora provisional dado a que me lancé al consejo. Es muy duro trabajar en la parte social. Vivimos cinco años sin vigilancia, y a mí me tocó capacitar a la gente, entonces crear conciencia y culturizar era donde había que trabajar para que la gente asimile las cosas. Yo aplico lo mismo que cultura-metro, antes de que el metro saliera al mercado, le vendían la idea de que era algo que tenemos que cuidar, y eso todavía funciona.

D: Estamos trabajando para enseñar esto en las universidades, y esta parte que mencionas de culturizar, lo llamamos intervención comunicacional, comunicar esos cambios de cultura, de hábitat. ¿Este proyecto de Villas desde que año está?

A: Este proyecto lo entregaron el 29 de Diciembre de 2015. Para empezar, miren la estructura, por decirlo es muy fácil, todos los apartamentos tienen las mismas medidas, en cada piso hay ocho apartamentos, es un espacio pequeño pero me parece que está bien distribuido. Hay una zona de terraza, donde se tiene los cuartos de aguas y el cuarto de máquinas. Tenemos escaleras en los dos laterales del edificio y shut de basura. Yo ignoraba muchas cosas antes de recibirla, y resulta que la red de incendios nunca ha funcionado, en este momento estamos saliendo de lo más urgente que son las ventas, que llevaban procesos legales, ya que es muy duro cuando no tocaba pagar administración, o servicios, ya que la gente cree y piensa que es gratuito, y despertar esa conciencia es más duro.

J: ¿Cuándo a ustedes les entregaron este proyecto, les explicaron algunas de esas cosas?

A: Es que mira, una cosa es que tú vas a las reuniones, y tienes que someterte a esos

compromisos y la gente dice que sí, pero en el momento de la acción, no hay nadie que vigile que eso se esté haciendo, si ellos hubieren estado pendientes, seguramente el orden sería más fácil, y lo más importante en estos proyectos de propiedad horizontal es la educación que a su vez conlleva muchas responsabilidades. Aquí la propaganda y lo que se concientizó a la gente antes del proyecto fue muy poquito, y la gente pues con el afán de recibir su regalo se compromete y dice sí, pero en el momento de acción es más duro, más pesado, y es de entender ya que no estamos acostumbrados a este estilo de vida, donde no estamos acostumbrado a pagar cierto tipo de servicios.

D: ¿Por ejemplo, usted Amparo donde vivía antes?

A: Aquí mismo en la Estrella, en bellavista. Era en el mismo pueblo, pero si había libertad de muchas cosas, porque aquí tienes vecinos abajo, arriba, derecha, y allá pues no, porque la pared de la cocina mío es también la de la cocina del vecino, o el piso de mi apartamento es el techo del vecino, y es mucho que asimilar

J: ¿Este proyecto se los entregó el Gobierno Nacional?

A: Sí.

A: El anterior prestador de servicios, dejó deudas, una de 15 millones, cuando fuimos, los ascensores dañadas, nos tocó hacer contrato para pagar poquito a poquito.

D: ¿Y ese anterior prestador era con el que venía del proyecto?

A: No, error de administración. Cuando entregaron el edificio, las primeras administradoras, todavía estábamos en garantía y le quitaron el servicio a los ascensores y le pusieron otro más baratos.

A: La administración se define por los gastos que tenga el edificio, generalmente se hace el mapeo cada año y ese año se presenta un presupuesto, según lo que apoye la asamblea, porque el administrador no define nada de eso.

J: ¿Y como les ha ido con esas reuniones en la asamblea y cuadrar cosas?

A: Por eso yo digo que la falta de educación y de cultura es un aspecto muy duro, porque la gente en las asambleas normalmente terminan en peleas disputas, y yo normalmente no iba por eso, pero este año que hice mi primera asamblea, pues nos fue muy bien, pero como en la política siempre va a haber gente en contra, sin embargo también algo organizado puede dar sus frutos, y el año que viene esperamos que sea mejor.

A: Pueden ver que estos son tres edificios, no tenemos cancha, salón social, entonces para la asamblea lo que hice fue solicitar un permiso para ir al ISVIMED por medio de una carta, cumpliendo con los requisitos, y mi oficina de administración, no hay, pero yo adapté un espacio en la terraza donde está el cuarto de máquinas.

R: ¿Las cámaras son decentes?

A: Sí, porque antes habían unas 3 o 4 cámaras que no servían para nada y el cableado nos iba a incendiar, entonces tocó cambiar todo, y las que hay quedaron bien, e inclusive las han utilizado la policía varias veces.

D: Amparo nos podría repetir entonces ¿es vivienda VIP, gratuita y fueron beneficiarios personas del conflicto armado y demás?

A: Sí, personas del conflicto armado, y de alto riesgo, que tuvieran sus casas al lado de un río por ejemplo.

D: Y generalmente de qué lugares las zonas de alto riesgo?

A: Primero, las personas que accedieron a este beneficio en la Estrella, fueran residentes de la Estrella mínimo por siete años, las víctimas del conflicto armado tienen un código, porque son procesos hacia atrás, entonces con esa población simplemente verifican y certifican, los de alto riesgo esos si los eligió en mayoría la alcaldía y la empresa VIVA que ha estado muy pendiente de ese tema. Normalmente, el 50% del edificio fue entregado a víctimas del conflicto armado y dentro de esas víctimas del conflicto había un subgrupo que era como mixto, que aparte del conflicto, estaban en Familias en Acción. Por ejemplo mi madre que fue la que se ganó el apartamento, está en los dos, y a ella le tocó por derecho.

D: ¿En general, todos debían ser de la Estrella?

A: No de la Estrella, que fuésemos víctimas del conflicto armado, porque el 50% del edificio estaba destinado para eso y el otro 50% ya sobre alto riesgo.

R: [Pregunta relacionada con el tema de la estructura del edificio].

A: Aquí hubo un año, que hubo un problema en una de los apartamentos de abajo, vinieron a hacer una aclaración en la visita, y ellos automáticamente volvieron a corregir la estructura.

R: Y sobre todo en los pisos de abajo ponen en riesgo los que están arriba.

A: Y aquí uno como en comunidad le toca pensar en todo.

Audio 2 – Algunos datos.

A: En el reglamento de propiedad horizontal está escrito que no se puede tener un negocio y es exclusivamente habitacional.

D: ¿Y sí se ha cumplido?

A: No, uno sabe que las reglas están, por ejemplo, en este momento, tengo un pequeño problema porque hay una persona que montó una tienda. Estuve hablando a la Alcaldía, y se consiguió un permiso de que montar negocios y cositas, por la pandemia del año pasado, cosas que normalmente uno utiliza, pero logré acabar con varios, ya que era por tiempo limitado por la pandemia.

R: ¿Cuál es la tienda más cercana de aquí?

A: Está en los edificios de Villa de Ensueño Etapa I, a una cuadrita, pero de todas maneras hay cosas que consigues en la tienda de acá, entonces depende de a como este el precio de lo que vayas a comprar.

D: ¿Y qué nos estabas contando de los animalitos? ¿ustedes tenían?

A: Sí, una perrita, igual se puede tener, eso está dentro del reglamento y dentro de la Ley 675 que rige toda la propiedad horizontal, ahí hay cosas muy claras frente a eso, la tenencia de mascotas, la responsabilidad, etc.

Is: ¿Este shut de basura lo usan?

A: Resulta que el shut, tiene horarios para abrir, se pensó muchas cosas cuando se tomó la decisión y se consultó con la gente. Por ejemplo, lo utilizaban a cualquier hora, y tiraban cualquier cosa por ahí, y eso emitía un sonido muy fuerte, entonces consultando pusimos horarios.

Is: Ya han pasado incendios por lanzar cosas por el shut de basura en varios edificios de Medellín.

D: ¿Qué horario le tienen al shut?

A: Se abre a las 5:30pm hasta las 8:00pm todos los días, les decimos qué se puede tirar, qué se puede reciclar, y así lo mantenemos bien organizado.

D: ¿Hay incluso animales no domésticos que pueda tener una familia?

A: No, aquí el único caso de una mascota diferente es un mini piggie, pero es parecido a un perrito.

J: ¿Cada apartamento tiene un día que le toque hacer el aseo?

A: La demanda que tenía el edificio era por un lado, el aseo, ya que se dejaron de pagar varias facturas, entonces no había como pagar un servicio de aseo, y yo propuse que cada piso se encargaba de su aseo y resulta ser muy duro, porque solo se comprometían 2 o 3, hasta que un persona propuso una idea que dijo que dos jóvenes hicieran el aseo, y que fuera más que todo un trabajo para ellos informal, donde les pagan entre todos de a mil pesitos cada ocho días por el aseo tres veces a la semana, y así resolvimos.

Audio 3 – Evelyn apto 1308 familia 1

D: Somos de un proyecto que busca saber el cambio que tuvieron las familias beneficiarias de proyecto de vivienda social cuando se trasladaron de la vivienda de origen a los nuevos hogares, como fue el proceso de adaptación y tenemos varias preguntas en ese sentido.

J: Para un poco de contexto cuéntanos un poco como era tu vivienda antes de vivir acá.

E: Era muy pequeño, aquí en La Estrella. Eran 2 cuartos, vivíamos cuatro personas.

D: ¿Cómo fue el proceso que se enteraron del beneficio?

E: Mi mamá fue la que salió favorecida ahí, ella fue que recibió la casa. Ella vive acá pero cuando la recibió, yo no vivía con ella.

D: Y el barrio y el entorno, sentiste una diferencia, mejor o empeoro.

E: Lo de la casa si mejoró, y el barrio si es muy diferente, pero si es mejor estar acá.

D: en cuanto al trabajo que tenían allá, o en cuanto a la facilidad de conseguir cosas en el mercado, la tienda.

E: No, es más o menos lo mismo.

J: ¿Y en la forma en la que te transportas? Es más fácil o más difícil.

E: No está como muy lejos entonces no fue muy dura la diferencia.

D: Entonces en comparación con el entorno donde vivías, acá consideras esto muy completo, que tienes las cosas que necesitas para acceder, la tienda.

E: Si, todo es fácil.

D: ¿y usted como se ha sentido en la convivencia con los vecinos provenientes de otras partes?

E: No, todo bien. No hemos tenido problemas con nadie.

A: Hubo un familiar de ellos en el piso de arriba donde había mucho conflicto, porque, aunque son familia, son diferentes como usan las cosas.

D: En cuanto a los gasto de ustedes como familia, por ejemplo, no pagaban administración me imagino. Como sintió ese cambio.

E: no pagábamos arriendo, entonces sí ha sido muy duro, era propio donde vivíamos gracias al esposo de mi mamá y no se pagaba arriendo por eso.

D: Y acá se dieron cuenta de esas responsabilidades de pagar administración, impuestos. Recuerdan si les avisaron antes de ser beneficiarios.

DG: Si, la alcaldía.

A: Usted como se sintió saber que se había ganado una casa. Y a pesar de las responsabilidades y las cosas, como se siente.

DG: Mucha alegría, todavía muy bien, tenemos que bregar a pagar todo.

A: Hay un precio que siempre se paga por tener su espacio propio, por ejemplo, miren ese edificio que paga mucho de administración, obviamente tendrán otros servicios.

E: Si porque a comparación de como vivíamos allá, acá es mucho mejor.

Audio 4 – Doña Teresa apto 608

R: Las instituciones públicas creen que cumplen sólo con entregar y desaparecen.

A: Si, por ejemplo, hay gente aquí que no paga administración, que piensan que eso se lo quitan, pero si la alcaldía hiciese su trabajo, la gente entraría más a una conciencia estable. Cuando yo recibí eran 18 personas que pagaban administración, 18 de 160 personas, y ahora vamos superando las 100 personas. Nadie sabe el trabajo que hay de ciertas cosas, y era 24/7 y yo en procesos de operación y terapias, eso fue personalmente un aprendizaje.

Los pisos eran oscuros, les puse iluminación, las rejas se mantenían abiertas, amanecían muchas personas de afuera en las escalas y por eso las rejas ahora permanecen cerradas, las escalas por la noche no tenían luz y era oscura y daba miedo, ahora ya hay luz.

J: ¿Si llegó a haber un caso de que atracaran a alguien?

A: No, no sé con certeza.

R: [Entramos al apartamento de Teresa, una de las propietarias VIP] .Primero queremos preguntarle si la vivienda le ha parecido cómoda a comparación en donde estaban antes ¿cómo fue el cambio?

T: Si fue mucho mejor porque yo vivía en la orilla del rio, por ahí por la carrilera.

R: ¿Sienten que es más cómoda la casa?

T: Si señor.

R: ¿Y alrededor? ósea ir a la tienda, a la iglesia.

T: Sí, toda esta cerquita.

D: ¿Y usted antes pagaba arriendo?

T: El predial solamente, yo tenía mi ranchito.

R: ¿Y con el pago de la administración y todo le ha sido más complicado?

T: No pues mis hijas me colaboran.

D: ¿Y ha tenido problemas o ha visto problemas con vecinos, con diferencia culturales o familiares?

T: A raticos sí.

Audio 5 – Conclusiones Amparo admin.

J: ¿Cómo les ha ido ustedes acá con el clima, con estos aguaceros tan impresionantes que caen por acá?

A: Aquí las condiciones climáticas afectan por ejemplo en los primeros pisos, da mucho sol. Entonces en la mañana el da mucho sol a un lado y en la tarde al otro. Y en los pisos de arriba, por la lluvia, llueve ventiado y se entre más fácil el agua.

D: ¿Y estos espacios comunes que tienen abertura?

A: Se mojan mucho, en este momento estoy redactando una solicitud a planeación solo para poner unas tejas y minimizar la entrada de agua tan directa. Estos espacios de las escalas, no había respeto por esto, antes se entraba cualquiera porque no se cerraba.

J: ¿Y con el consumo de sustancias, han tenido problemas con el olor?

A: Eso es muy fuerte, antes era muy fuerte y aun si vienes a las 7 o 8 de la noche hay muchachos que están ahí haciendo esas cosas, y a pesar de que he hablado en situaciones con los

muchachos, pues aún siguen ahí.

Este tipo de conflicto es el más común.

D: En conclusión, esa parte de la administración y gestión colectiva de la comunidad es muy importante porque ahí es donde se solucionan esas cosas que no se cuentan.

A: La parte humana es muy importante, si tú vas atacando a la persona, no te van a escuchar, tener empatía y ponerse en los zapatos del otro, tratar de entender la situación de los demás. En este momento no hay posibilidad de cerrar todo y no hay portería como para estar más tranquilos, entonces lo que nos toca hacer es tener cuidado y de conciencia.

D: Amparo, en resumen, esa experiencia suya en la administración, cambia mucho las formas de convivencia y la forma de vivir y habitar.

A: Hay unas cosas que se facilitan y otras que no, hablando de las cuatro familias que hay , aquí han sido muy humildes, materialmente humildes, campesinos, pero con educación. Entonces digamos que tener un conocimiento de la universidad me ha ayudado mucho en este proceso y he crecido mucho, y me alegro el hecho de acercarme a la gente, de cambiarle el chip a los que hacen la bulla cada 8 días que no dejan dormir, y en este momento ya está más tranquilo, incluso este era el más edificio “desorganizado” en ese sentido, y eso ha mejorado en los últimos años y esto lo sienten ellos, porque ya tampoco están tan afectados.

D: Mi pregunta va encaminada a ese rol de la administración ¿el apoyo que se siente de las instituciones ha sido nulo? ¿te toca gestionar?

A: He sido muy sola en ese sentido, pero muy perseverante, mandé carta a la Alcaldía, a la Gobernación, a VIVA, al Ministerio de Vivienda, ya me conocen. La gente lo recibe a uno con cariño de tanto insistir, pero el apoyo de la institución si ha sido muy nulo, pero hay gente que le despierta cierto cariño, esa gente empuja más. Por ejemplo, yo me ido hasta el AMVA, y de allá han salido muchas cosas buenas, ahora estoy haciendo un diplomado en propiedad horizontal.

D: Perfecto, muchas gracias.

Audio 6 – Conclusiones Amparo y rol de la administración.

D: El proyecto está enfocado en la etapa de ocupación del proyecto, no está muy acompañada, mire que se gestiona con la figura de administradores de propiedad horizontal, pero hay muchos proyectos en los que no llega alguien como usted, o no se llega al acuerdo y no hay una disciplina, una consciencia, un consejo de administración, o sea, es una etapa donde se tiene que gestionar la ocupación de las viviendas desde que se entregan.

A: Por ejemplo, yo así como administradora, alrededor del edificio le dejan el zapatico muy chiquito y la humedad entra muy fácil, entonces si se pudiera extender más, porque si tienen plata para hacer una fachada, nos la van a recoger en poquito tiempo, que tenga el suficiente espacio de protección.

Is: Está ubicado estratégicamente, me parece que como esta tan aislado, el entorno puede ser la estigmatización.

A: Sí, cuando yo llegué a la administración yo lo que hice fue decirle a la gente que no somos enemigos, estamos en un mismo sector, codo por codo, si ellos están bien, nosotros también. Siempre se pensaba que todo lo malo que pasaba era acá. También fui a buscar a las otras dos administradoras, para trabajar los tres, eso era lleno de basura, y con cámaras y gracias al trabajo en conjunto ya permanece mejor.

Las jornadas de salud, capacitaciones, son para las tres etapas, ya nos dicen Villas de Ferrería, no nos dicen Villa de Ensueño 1, 2 o 3.

J: Ya se conoce más como un barrio entonces.

A: Sí, porque ya se están generando lazos afectivos, la semana antepasada robaron a un viejito y la gente estaba preocupada y pendiente, la semana pasada mataron un muchacho por atrás, eso nunca había pasado, los de atrás ya llevan diez años. Todos los hurtos y asesinatos se ven por todos lados y ahora no somos la excepción, pero también se ve que se está despertando un sentido de pertenencia por el sector, no solo por mi edificio sino por el sector. Y ha funcionado, una señora del consejo me dice que las personas han cambiado mucho, ellos solo pensaban en ellos y todo para ellos, pero gracias a la colaboración ha mejorado.

J: ¿Y desde de tu perspectiva, que le falta al entorno entre las tres etapas?

A: También sobre eso ya hay un proyecto. Desde la Alcaldía ya hay un dinero, solo falta la ejecución.

D: ¿Pero lo gestionan ustedes?

A: No, afortunadamente eso estaba gestionado desde antes, pero la presión desde acá ha ayudado, porque el proceso se cayó en un momento y el alcalde volvió a retomarlo, entonces van a hacer una cancha con techo y van a arreglar la zona urbanística, van a demarcar parqueaderos para que no vengan personas de arriba a tomar los lugares.

Los nombres de las etapas, la gente cuando venia no sabía cual era cual, y ese letrerito tan pequeño no basta.

D: Como conclusiones, hace falta una fase de gestión de ocupación de proyectos.

CONCLUSIONES DEL EQUIPO DE TRABAJO

J: No habíamos considerado la figura de un administrador y la importancia que puede tener en esas situaciones conflictivas que se pueden presentar y de la forma de generar comunidad que se está viendo en este proyecto, incluso que se está traspasando al proyecto construido y que se amplía más al sector del barrio y la zona.

R: La figura de la administradora es quien gestiona la fase de ocupación, y en caso de diseñar el modelo completo, uno diseña procesos y actores, y ahí aparece un nuevo actor que es quien esta al frente de la administración la gestión y la fase de ocupación.

También habría que diseñar un modelo de interacción entre instituciones, que quien construya la vivienda no crea que entregándosela a los propietarios ahí termina su proceso, sino que empieza un proceso de acompañamiento al actor principal de la última etapa que es el administrador.

Y aunque todas las familias parecen reconocer que la nueva vivienda es mejor, el tema del gasto para poder mantener la vivienda son cosas críticas, pero son costos inevitables también, entonces habría que pensar cómo solucionar ese tema.

D: Esa capacitación en el cambio del modo de la tenencia.

Is: También la parte del acompañamiento de los entes gubernamentales a los administradores, ya que ella decía que había estado muy sola y resiliente durante todo ese proceso, entonces no solo es entregar la casa y ya, sino hacerle un seguimiento y definir bien quien va a quedar a cargo de la administración, con las capacidades que ella tenía de saber escuchar, de ponerse en los zapatos del otro, de los procesos de cada familia, para que no se sientan como atacados por decirlo de alguna manera.

D: Entonces tenemos que para la construcción del modelo, a las fases clásicas de inicio, planificación, ejecución, control y cierre, con la fase de ocupación propuesta para el diseño de intervención del hábitat, se agregan los procesos y actores, para la construcción del modelo. Entonces en los procesos de la fase de ocupación, está la gestión de convivencia, la gestión

de los cambios en los gastos que tienen las familias, la gestión de los cambios en todas las dimensiones sociales, comunicacionales, económicas, y con esto la vinculación de actores institucionales y sociales. Hay que buscar que los modelos de gestión de proyectos de vivienda social incluyan la parte de la fase de ocupación, incluyan actores y procesos que relacionan a la administración de las viviendas con la misma institución y de programas de seguridad para esto y se logre la sostenibilidad no solo económica, física, de los edificios o de las viviendas, sino la sostenibilidad cultural, social.

R: Realmente las etapas no tienen salón social.

Is: La parte del urbanismo, con el hecho de solo poner un letrero eso también era la identidad, y entra en la dimensión comunicacional.

J: Y lo que vimos en el piso 20, se reunieron, se pusieron de acuerdo, y dijeron revoquemos el piso, estuquemos, pintemos y eso le da una sensación muy distinta. Y lo que dijimos de las adaptaciones que cada habitante lo va haciendo suyo propio y lo va adaptando a sus condiciones particulares. Lo que vimos en el propio apartamento de ella, era una habitación sola grande, pero dijeron que preferían tener dos habitaciones más pequeñas, pero tener más privacidad.

D: Resumiendo entonces, para la apropiación e identidad de las personas se requieren de acciones colectivas para la convivencia porque no solo en la propiedad horizontal se requiere colectividad sino en esa dimensión social.

Is: Ahorita las personas no tienen la cultura de tener su propio espacio, porque como estaban acostumbrados a que eran dos cuartos, una era la cocina, y la otra donde dormían eran las camas juntas, entonces a veces uno llega a los nuevos edificios y se encuentra con camas en la sala, entonces ella decía sobre generar esa cultura de cada persona tener su espacio.

D: Creemos muy importante, para lograr la sostenibilidad de estos modelos, fortalecer la dimensión social para crear acciones colectivas, ya que la integración en la vivienda social generalmente en edificaciones se requiere de una convivencia para gestionar la sostenibilidad, los espacios comunes, es conciencia de que hay un bien colectivo, que antes de pronto

no se tenían en los lugares y hábitat de origen y también se requieren en la fase de ocupación programas de capacitación para esto, o simplemente destinar recursos, sean económicos o no, o sean de personal para lograr el mantenimiento y sostenimiento de las comunidades una vez beneficiadas.

J: Si, yo pensaba sobre cómo podría ser el acompañamiento de los entes institucionales, mirar si dentro de esas dependencias se debería generar una unidad que se encargue justo de esa fase de ocupación de los proyectos que ellos entregan y que se encargue de establecer programas relacionados como capacitación en propiedad horizontal, que así tal vez, a los inicios de los proyectos cuando primero ingresan las familias, sea la misma entidad la que asuma por un tiempo la administración del edificio mientras las personas se adaptan, justamente para generar espacios de socialización, diferentes dinámicas y actividades y tener una unidad que se encargue de gestionar las problemáticas que esos mismos proyectos generen.

D: Que incluso se consolide un departamento administrativo para atender esa problemática. Es la creación de una estrategia para que en el proceso de subsidiar a las familias se determine quienes de los que quedan beneficiados se pueden postular para la administración, o quienes se organizan o buscan una estrategia para incentivar eso, que algunas de las familias se comprometan a ser parte del primer periodo de administración y se genere una cultura de esto para que las comunidades sean capaces por sí solas de seguir organizándose y teniendo esa disciplina.